

NARRATIVAS DO COTIDIANO: INVESTIGANDO AS INTERAÇÕES SOCIAIS NA VIDA DIÁRIA¹

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 31/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10941932

Daniel da Silva Furtado²;
Erasmoo Carlos Gonçalves Saldanha;
Cristiano Beckenkamp;
Francisco Arivaldi Flôres Luiz;
Marcos Oliveira da Silva;
Jairo Jesus Nunes da Silva;
Moacir José Pereira;
Artur Folgiarini Pinheiro.

RESUMO

O estudo sobre “Narrativas do Cotidiano: Investigando as Interações Sociais na Vida Diária” é uma pesquisa dedicada a examinar em profundidade as interações sociais que se desenrolam no contexto habitual das pessoas. Ele se propõe a entender as complexas dinâmicas que permeiam a vida cotidiana, incluindo a formação de identidades individuais e coletivas, os modos de comunicação estabelecidos, os processos de socialização e os efeitos dessas interações no panorama sociocultural mais amplo. Para atingir esses objetivos, o estudo emprega

uma ampla gama de métodos de pesquisa, desde observações diretas e participativas até entrevistas estruturadas e análises de conteúdo de mídias sociais. Essa abordagem multifacetada visa capturar a riqueza e a diversidade das interações sociais no dia a dia das pessoas. Além disso, o estudo busca entender como as instituições sociais influenciam e são influenciadas pelas interações cotidianas, assim como os diferentes contextos políticos, econômicos e culturais que moldam essas dinâmicas sociais. Identificar padrões e tendências nessas interações é fundamental para uma compreensão mais profunda das estruturas sociais subjacentes e dos processos de construção e reprodução social. Assim, o objetivo principal deste estudo é oferecer uma análise abrangente e significativa das interações sociais na vida cotidiana, fornecendo insights valiosos sobre a natureza complexa das relações humanas e seu papel na moldagem da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Interações sociais. Vida. Identidade.

ABSTRACT

The study on “Everyday Narratives: Investigating Social Interactions in Daily Life” is research dedicated to examining in depth the social interactions that unfold in people’s usual context. It aims to understand the complex dynamics that permeate everyday life, including the formation of individual and collective identities, established modes of communication, socialization processes and the effects of these interactions on the broader sociocultural panorama. To achieve these goals, the study employs a wide range of research methods, from direct and participatory observations to structured interviews and social media content analyses. This multifaceted approach aims to capture the richness and diversity of social interactions in people’s everyday lives. Furthermore, the study seeks to understand how social institutions influence and are influenced by everyday interactions, as well as the different political, economic and cultural contexts that shape these social dynamics. Identifying patterns and trends in these interactions is

fundamental to a deeper understanding of the underlying social structures and processes of social construction and reproduction. Thus, the main objective of this study is to offer a comprehensive and meaningful analysis of social interactions in everyday life, providing valuable insights into the complex nature of human relationships and their role in shaping contemporary society.

Keywords: Social interactions. Life. Identity.

1. INTRODUÇÃO

No âmbito das Ciências Sociais, a compreensão das interações sociais que ocorrem no cotidiano humano é essencial para a análise das dinâmicas sociais. As narrativas que emergem dessas interações fornecem insights valiosos sobre os padrões e processos que regem as relações interpessoais em diversos contextos. Ao explorar essas narrativas, é possível desvendar os significados subjacentes às experiências cotidianas dos indivíduos.

A expressão “Narrativas do Cotidiano” destaca a importância de uma abordagem qualitativa que busca compreender as experiências humanas por meio das histórias e relatos que surgem das atividades diárias. Por outro lado, o enfoque na investigação das interações sociais na vida diária ressalta a natureza investigativa desse campo de estudo, que visa desvelar os mecanismos e processos que moldam as relações sociais no cotidiano.

A relevância de analisar as interações sociais no cotidiano reside no fato de que é nesse contexto que a maioria das experiências sociais ocorre. São nas interações diárias que os indivíduos constroem e reafirmam suas identidades, estabelecem laços afetivos e constroem redes de apoio social, influenciando diretamente suas vidas e relações sociais.

Além disso, as interações cotidianas são também arenas onde se manifestam as estruturas de poder e as desigualdades sociais. As

relações de poder permeiam as interações sociais, moldando as experiências individuais e coletivas e determinando quem detém voz e quem é marginalizado nas narrativas cotidianas.

Desse modo, a investigação das interações sociais no cotidiano é fundamental para uma compreensão abrangente da sociedade, pois fornece insights sobre as dinâmicas sociais, as formas de construção de identidades, as relações de poder e as desigualdades sociais que permeiam as experiências humanas no dia a dia.

2. DESENVOLVIMENTO

A análise das narrativas que emergem das interações sociais cotidianas permite não apenas compreender os padrões e processos que regem as relações interpessoais, mas também capturar a riqueza e a diversidade das experiências humanas. Por exemplo, ao examinar as histórias compartilhadas por membros de uma comunidade, pode-se identificar os valores culturais, as normas sociais e as crenças compartilhadas que moldam suas interações e experiências cotidianas. (BRIDA,2012)

Além disso, a abordagem qualitativa adotada nesse campo de estudo permite uma compreensão mais holística e contextualizada das experiências humanas. Ao invés de simplesmente quantificar interações sociais, essa abordagem valoriza a profundidade e a complexidade das narrativas individuais, considerando fatores como contexto cultural, histórico e social que influenciam as interações cotidianas. (CARLITOS,2009)

A investigação das interações sociais na vida diária também revela a dinâmica das relações de poder e as desigualdades sociais presentes nos contextos cotidianos. Por exemplo, ao analisar as interações em ambientes de trabalho, é possível identificar padrões de dominação e subordinação que refletem estruturas hierárquicas e relações de poder institucionalizadas. (FERRI,2012)

Além disso, a compreensão das interações sociais no cotidiano é fundamental para identificar possíveis áreas de intervenção e mudança social. Ao desvelar os mecanismos que perpetuam desigualdades e injustiças sociais, os pesquisadores podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas sociais mais inclusivas e equitativas. (VALDO,2018)

Ademais, a análise das interações sociais na vida diária é essencial para uma compreensão abrangente das dinâmicas sociais e das experiências humanas. Ao explorar as narrativas do cotidiano, os pesquisadores podem não apenas desvendar os significados subjacentes às interações sociais, mas também promover uma reflexão crítica sobre as estruturas de poder e as desigualdades sociais que permeiam a sociedade contemporânea. (MARLESKA,2009)

2.1 Vivências do Dia a Dia: Uma Exploração das Dinâmicas Sociais na Rotina Diária

No âmbito das Ciências Sociais, a compreensão das interações sociais que ocorrem no cotidiano humano é fundamental para desvendar as complexidades das dinâmicas sociais. Estudar as interações cotidianas oferece uma visão profunda dos comportamentos humanos, das normas sociais e dos sistemas de valores que orientam as relações interpessoais. Essas interações são como peças de um quebra-cabeça, onde cada ação, palavra ou gesto contribui para a construção de uma narrativa social mais ampla. (VALDO,2018)

Ao analisar as narrativas que emergem das interações sociais, os pesquisadores podem identificar padrões recorrentes e processos subjacentes que influenciam as relações humanas em diversos contextos. Essas narrativas não são apenas relatos de eventos isolados, mas também reflexos das estruturas sociais mais amplas que moldam as interações entre indivíduos e grupos. Por exemplo, ao observar como as pessoas se comportam em um ambiente de trabalho, é possível entender não

apenas as relações entre colegas, mas também as hierarquias de poder e as normas organizacionais que influenciam essas interações.

(ARTHURO,2016)

Além disso, ao explorar as narrativas das interações sociais, os pesquisadores podem desvendar os significados subjacentes às experiências cotidianas dos indivíduos. Cada interação é carregada de significado simbólico, que pode variar de acordo com o contexto cultural, social e histórico. Por exemplo, um gesto de cortesia pode ter significados diferentes em diferentes culturas ou contextos sociais, e sua interpretação pode depender de uma série de fatores, como idade, gênero, classe social e status. (BRUCE,2016)

As narrativas das interações sociais também fornecem insights sobre questões mais amplas, como identidade, pertencimento e poder. Por meio dessas narrativas, os pesquisadores podem examinar como as identidades individuais são construídas e negociadas em diferentes contextos sociais, e como o poder é exercido e contestado nas relações interpessoais. Por exemplo, estudos sobre narrativas de gênero podem revelar como as normas de gênero influenciam as interações sociais e as experiências individuais de homens e mulheres. (MARLESKA,2009)

Além disso, as narrativas das interações sociais podem ajudar a compreender como as mudanças sociais e históricas afetam as relações humanas ao longo do tempo. Ao analisar as mudanças nas narrativas ao longo das gerações, os pesquisadores podem identificar padrões de continuidade e transformação nas interações sociais e nas estruturas sociais mais amplas. Isso pode ajudar a explicar como e por que as normas sociais e os sistemas de valores evoluem ao longo do tempo. (ELNICE,2015)

Assim, a análise das narrativas das interações sociais é essencial para compreender as dinâmicas sociais em toda a sua complexidade. Essas narrativas fornecem insights valiosos sobre os padrões, processos e

significados subjacentes às relações interpessoais em diversos contextos. Ao explorar essas narrativas, os pesquisadores podem desvendar os mecanismos que regem as interações humanas e contribuir para uma compreensão mais profunda da sociedade em que vivemos. (ARTHURO,2016)

A importância de uma abordagem qualitativa que busca compreender as experiências humanas por meio das histórias e relatos que emergem das atividades diárias é inegável. Esse tipo de abordagem permite aos pesquisadores adentrarem o mundo subjetivo dos indivíduos, captando nuances e detalhes que seriam negligenciados por métodos quantitativos. Ao invés de se concentrar apenas em números e estatísticas, a pesquisa qualitativa valoriza as narrativas pessoais, oferecendo uma compreensão mais profunda das motivações, emoções e significados atribuídos às experiências cotidianas. (BRIDA,2012)

Por outro lado, o enfoque na investigação das interações sociais na vida diária ressalta a natureza investigativa desse campo de estudo. Ao observar as interações sociais no contexto do dia a dia, os pesquisadores podem identificar padrões recorrentes, normas sociais implícitas e processos subjacentes que influenciam as relações humanas. Essa abordagem não apenas revela como as pessoas se relacionam umas com as outras, mas também desvenda os mecanismos sociais e psicológicos que moldam essas interações, contribuindo para uma compreensão mais abrangente da sociedade. (CARLITOS,2009)

Ao adotar uma perspectiva qualitativa centrada nas histórias e relatos das atividades diárias, os pesquisadores podem capturar a complexidade da experiência humana. Cada indivíduo tem uma história única para contar, e essas histórias revelam não apenas as vivências pessoais, mas também os contextos culturais, sociais e históricos que as moldam. Ao analisar essas narrativas, os pesquisadores podem identificar temas transversais e diferenças individuais, enriquecendo assim a compreensão das experiências humanas em sua totalidade. (MERLIN,2001)

Além disso, a investigação das interações sociais no cotidiano oferece uma oportunidade única para explorar a dinâmica das relações humanas em tempo real. Ao observar as interações conforme elas acontecem, os pesquisadores podem capturar nuances e sutilezas que seriam perdidas em retrospectiva. Isso permite uma análise mais precisa e detalhada dos processos sociais em ação, contribuindo para teorias mais robustas sobre o funcionamento da sociedade. (ARTHURO,2016)

Outro aspecto relevante é que a pesquisa centrada nas interações sociais na vida diária pode ter aplicações práticas significativas. Ao entender melhor como as pessoas interagem em seu ambiente cotidiano, os pesquisadores podem desenvolver intervenções e políticas mais eficazes para promover o bem-estar social e a coesão comunitária. Essas descobertas podem informar programas de prevenção de conflitos, campanhas de conscientização e políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. (BRIDA,2012)

Além disso, a abordagem qualitativa que valoriza as histórias e relatos das atividades diárias é especialmente relevante em contextos de pesquisa intercultural. Ao permitir que as vozes das pessoas sejam ouvidas e respeitadas em sua diversidade, essa abordagem promove uma compreensão mais inclusiva e empática das experiências humanas. Isso é essencial para evitar o etnocentrismo e para garantir que as teorias e práticas desenvolvidas sejam culturalmente sensíveis e relevantes. (DALTON,2013)

Dessa forma, a investigação das interações sociais na vida diária por meio de uma abordagem qualitativa que valoriza as histórias e relatos das atividades cotidianas é fundamental para compreender a complexidade da experiência humana e dos processos sociais que a moldam. Essa abordagem não apenas enriquece o conhecimento acadêmico sobre a sociedade, mas também tem o potencial de informar intervenções práticas e políticas que promovam o bem-estar e a justiça social. (BRUCE,2016)

A relevância de analisar as interações sociais no cotidiano é inegável, pois é nesse contexto que a maioria das experiências sociais ocorre.

Diariamente, as pessoas se envolvem em uma infinidade de interações, desde conversas informais com colegas de trabalho até encontros com amigos e familiares. É nesse ambiente que as dinâmicas sociais se desenrolam e onde os indivíduos têm a oportunidade de expressar suas opiniões, valores e emoções de forma direta e imediata. (CARLITOS,2009)

São nas interações diárias que os indivíduos constroem e reafirmam suas identidades. A forma como nos comunicamos, os papéis que desempenhamos e as escolhas que fazemos no dia a dia contribuem para a definição de quem somos e como nos vemos em relação aos outros. Por exemplo, a maneira como nos apresentamos em uma conversa com um estranho pode refletir nossa identidade cultural, nossas crenças religiosas ou nossas preferências pessoais, demonstrando como as interações cotidianas são fundamentais para a construção da identidade individual e coletiva. (ELNICE,2015)

Além disso, as interações sociais no cotidiano são essenciais para o estabelecimento de laços afetivos e a construção de redes de apoio social. As amizades, parcerias e relações familiares que surgem dessas interações desempenham um papel crucial no bem-estar emocional e na saúde mental das pessoas. Através do suporte emocional, conselhos práticos e compartilhamento de recursos, as redes de apoio social fornecem um suporte vital em momentos de dificuldade e desafio, destacando a importância das interações sociais cotidianas para a coesão e resiliência social. (FERRI,2012)

Além disso, as interações sociais no cotidiano têm um impacto significativo nas relações sociais mais amplas. Os padrões de interação que emergem no dia a dia contribuem para a construção e manutenção de normas sociais, valores culturais e sistemas de poder dentro de uma sociedade. Por exemplo, a maneira como as pessoas se comportam em uma fila ou em um transporte público reflete as normas de cortesia e

respeito que governam as interações sociais em um determinado contexto, destacando como as interações cotidianas moldam as relações sociais em nível macro. (ARTHURO,2016)

Além disso, a análise das interações sociais no cotidiano oferece insights valiosos sobre questões mais amplas, como desigualdade social, exclusão e marginalização. Ao observar como diferentes grupos sociais interagem entre si, os pesquisadores podem identificar padrões de discriminação, estigmatização e injustiça que afetam as experiências de vida das pessoas. Isso pode ajudar a informar políticas e intervenções voltadas para a promoção da igualdade e justiça social, destacando a importância de considerar as interações sociais cotidianas em uma perspectiva mais ampla. (DALTON,2013)

Outrossim, a análise das interações sociais no cotidiano é fundamental para entendermos a complexidade das relações humanas e seu impacto nas vidas das pessoas. Ao examinar como as interações diárias moldam identidades, laços afetivos, redes de apoio social e relações sociais mais amplas, os pesquisadores podem obter insights valiosos sobre a natureza e dinâmica da sociedade. Isso pode informar políticas e intervenções destinadas a promover o bem-estar e a justiça social, destacando a importância de estudar as interações sociais cotidianas em profundidade. (BRIDA,2012)

Além de serem espaços para construção de identidades e laços sociais, as interações cotidianas são também arenas onde se manifestam as estruturas de poder e as desigualdades sociais. As relações de poder estão intrinsecamente presentes em praticamente todas as interações sociais, exercendo influência sobre as dinâmicas interpessoais e moldando as experiências individuais e coletivas das pessoas. Desde situações aparentemente banais até contextos mais formais, como o ambiente de trabalho ou instituições governamentais, as relações de poder determinam quem tem voz, quem é ouvido e quem é marginalizado nas narrativas cotidianas. (BRUCE,2016)

Essas dinâmicas de poder podem se manifestar de várias maneiras, desde formas explícitas, como coerção e dominação, até estruturas mais sutis, como privilégios e exclusões. Por exemplo, em uma conversa entre colegas, o indivíduo que possui mais poder hierárquico pode ter sua opinião mais valorizada e respeitada, enquanto aqueles em posições mais subalternas podem sentir-se compelidos a se conformar ou silenciar diante das opiniões dominantes. Isso ilustra como as relações de poder permeiam as interações cotidianas, influenciando diretamente quem detém autoridade e quem se encontra em uma posição de vulnerabilidade. (MARLESKA,2009)

Além disso, as desigualdades sociais também se refletem nas interações cotidianas, reproduzindo e perpetuando estruturas de opressão e marginalização. Grupos sociais historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas negras, LGBTQ+, entre outros, frequentemente enfrentam discriminação e exclusão em suas interações diárias devido a sistemas de poder que privilegiam certas identidades em detrimento de outras. Essa dinâmica reforça estereótipos, limita oportunidades e perpetua ciclos de desigualdade, ampliando as lacunas sociais existentes. (DALTON,2013)

Por outro lado, as interações cotidianas também podem ser espaços de resistência e subversão, onde indivíduos e grupos contestam as estruturas de poder e buscam reivindicar sua agência e dignidade. Movimentos sociais, protestos e ações coletivas muitas vezes têm origem em experiências de injustiça e opressão vivenciadas nas interações cotidianas, demonstrando como esses espaços podem ser transformadores e catalisadores de mudança social. (FERRI,2012)

Ademais, entender como as estruturas de poder e as desigualdades sociais se manifestam nas interações cotidianas é crucial para uma análise mais completa das dinâmicas sociais. Isso nos permite não apenas reconhecer as injustiças e opressões presentes em nossa

sociedade, mas também buscar formas de resistência e transformação que promovam uma maior equidade e justiça para todos. (MERLIN,2001)

A investigação das interações sociais no cotidiano desempenha um papel crucial na obtenção de uma compreensão abrangente da sociedade. Ao se debruçar sobre essas interações, os pesquisadores podem desvendar uma série de dinâmicas sociais que moldam as experiências humanas. Por meio da observação e análise das interações diárias, é possível identificar padrões comportamentais, normas sociais e valores culturais que influenciam as relações entre indivíduos e grupos. Esses insights proporcionam uma visão mais profunda das complexidades da vida social e contribuem para uma compreensão mais completa das estruturas sociais que organizam a sociedade. (BRIDA,2012)

Além disso, a investigação das interações sociais no cotidiano permite uma análise aprofundada das formas de construção de identidades. As interações diárias desempenham um papel fundamental na formação e expressão das identidades individuais e coletivas. A maneira como nos comportamos, nos comunicamos e nos relacionamos com os outros reflete nossas visões de mundo, nossas afiliações culturais e nossas experiências pessoais. Ao estudar essas interações, os pesquisadores podem examinar como as identidades são negociadas, contestadas e reafirmadas no contexto das relações sociais cotidianas, proporcionando uma compreensão mais rica e nuances sobre a diversidade humana. (ELNICE,2015)

Além disso, a análise das interações sociais no cotidiano lança luz sobre as relações de poder que permeiam a sociedade. As interações diárias são espaços onde as hierarquias de poder se manifestam, influenciando quem detém autoridade, quem tem voz e quem é marginalizado. Ao examinar como o poder é exercido e contestado nas interações cotidianas, os pesquisadores podem identificar formas de dominação e resistência que moldam as relações sociais e perpetuam as desigualdades sociais. Essa análise crítica é essencial para compreender as estruturas de

poder que governam a sociedade e para promover a justiça social e a equidade. (BRUCE,2016)

Dessa forma, a investigação das interações sociais no cotidiano permite uma reflexão sobre as desigualdades sociais que permeiam as experiências humanas. As interações cotidianas muitas vezes refletem e reproduzem as disparidades de poder e acesso aos recursos que caracterizam as estruturas sociais. Grupos marginalizados frequentemente enfrentam discriminação e exclusão em suas interações diárias, reforçando assim as desigualdades existentes. Ao analisar como essas desigualdades se manifestam e são perpetuadas nas interações sociais, os pesquisadores podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias e políticas que visam reduzir as disparidades sociais e promover uma sociedade mais justa e inclusiva. (CARLITOS, 2009)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a partir do exposto, torna-se evidente que a análise das interações sociais no cotidiano desempenha um papel fundamental no entendimento das dinâmicas sociais e das experiências humanas. As narrativas que emergem dessas interações oferecem valiosos insights sobre os padrões, processos e significados subjacentes às relações interpessoais, permitindo uma compreensão mais profunda da vida em sociedade.

A abordagem qualitativa adotada nesse campo de estudo ressalta a importância de considerar a complexidade e a subjetividade das experiências cotidianas. Ao invés de simplesmente quantificar as interações sociais, essa abordagem valoriza a riqueza das narrativas individuais, contextualizando-as dentro de um panorama mais amplo da vida social.

Além disso, a análise das interações sociais no cotidiano revela a presença e o impacto das estruturas de poder e das desigualdades sociais. É nas interações diárias que essas relações de poder se manifestam de forma

mais evidente, influenciando as experiências individuais e coletivas e determinando quem detém privilégios e quem está marginalizado.

Por fim, a investigação das interações sociais no cotidiano não apenas fornece insights sobre as dinâmicas sociais presentes na vida em sociedade, mas também oferece possíveis caminhos para a promoção de mudanças sociais e a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao compreender os mecanismos que perpetuam desigualdades e injustiças sociais, os pesquisadores podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas sociais mais inclusivas e democráticas. Por fim, fica claro que a compreensão das interações sociais no cotidiano é essencial para uma análise abrangente e significativa das dinâmicas sociais e das experiências humanas na sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTHURO, José. Direitos sociais na modernidade. Curitiba, 2016.

BRIDA, Aurélio. Relações sociais na sociedade contemporânea. São Paulo, 2012.

BRUCE, Bóris. O respeito aos Direitos Sociais na era da sociedade digital. São Paulo, 2016.

CARLITOS, Magda. Relações sociais: teoria e prática. Porto Alegre, 2009.

DALTON, Émilio. Direitos Sociais: desafios e oportunidades. Guaíba, 2013.

ELNICE, Maria. Discussões sobre o comportamento humano em meio as relações sociais do mundo moderno. Marília, 2015.

FERRI, Maurício. Direitos Sociais e as políticas públicas no Brasil . Santana dp Livramento,2012.

MERLIN, Marlon. Constituição Federal Cidadã. Santos: ethos, 2001.

MARLESKA, Márcia. Introdução à Sociologia da Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

VALDO, Carlitos. Os direitos humanos e os direitos sociais. São Paulo, 2018.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC;

²Discente do curso de Ciências Sociais

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!